

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Clinical cases in practice: Changes in vision in rheumatic diseases

Uralov Rustam Sherbek oglu

Samarkand State Medical University.

Associate Professor Assistant of the Department of Internal Medicine No. 1 named
after N.A.Abdulayev

Omonova Mukhlisa Obidboy qizi

Samarkand State Medical University.

Associate Professor Clinical intern of the Department of Internal Medicine No. 1
named after N.A.Abdulayev

Sharifova Zarshoda Shahobiddinovna

Samarkand State Medical University.

Associate Professor Clinical intern of the Department of Internal Medicine No. 1
named after N.A.Abdulayev

Abstract: Rheumatic diseases are systemic diseases, often in addition to the bone and joint systems, and involve various changes in organs and tissues. One of the less studied but clinically important symptoms is changes in the visual system, which can lead to serious complications — from dry eye syndrome to an increased risk of severe vision loss, such as scleritis, uveitis, and retinal vasculitis. Early detection in primary care practice is important to prevent irreversible changes and treat patients comprehensively. An interdisciplinary approach, including close cooperation between primary care physicians, rheumatologists and ophthalmologists, plays an important role in early diagnosis and optimal treatment. This article highlights the main symptoms of rheumatic diseases, their clinical significance, and the importance of an integrated medical strategy in the work of primary care physicians.

Key words: rheumatic diseases, therapist, eye changes, uveitis, scleritis, retinal vasculitis, interdisciplinary approach.

Клинические случаи на практике:

Изменения зрения при ревматических заболеваниях

Уралов Рустам Щербек оглу

Самаркандский государственный медицинский университет.

Доцент кафедры внутренних болезней № 1 им. Н.А. Абдулаева

Омонова Мухлиса Обидбой кизи

Самаркандский государственный медицинский университет.

Доцент, интерн кафедры внутренних болезней № 1 им. Н.А. Абдулаева

Шарифова Заршода Шахобиддиновна

Самаркандский государственный медицинский университет.

Доцент, интерн кафедры внутренних болезней № 1 им. Н.А. Абдулаева

Аннотация: Ревматические заболевания — это системные заболевания, часто помимо костной и суставной системы, и включают различные изменения органов и тканей. Одним из менее изученных, но клинически важных симптомов являются изменения в зрительной системе, которые могут привести к серьёзным осложнениям — от синдрома сухого глаза до повышенного риска серьёзной потери зрения, такой как склерит, увеит и васкулит сетчатки. Своевременное выявление в практике первичной помощи важно для предотвращения необратимых изменений и всестороннего лечения пациентов. Междисциплинарный подход, включающий тесное сотрудничество между врачами первичной помощи, ревматологами и офтальмологами, играет важную роль в ранней диагностике и оптимальном лечении. В этой статье освещаются основные симптомы ревматических заболеваний, их клиническое значение и важность интегрированной медицинской стратегии в работе врачей первичной практики.

Ключевые слова: ревматические заболевания, терапевт, изменения глаз, увеит, склерит, васкулит сетчатки, междисциплинарный подход.

Amaliyotdagi klinik holatlar:

Revmatik kasalliklarda ko'rish bilan bog'liq o'zgarishlar

Uralov Rustam Sherbek o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

Dosent N.A.Abdulayev nomidagi 1 son Ichki kasalliklar kafedrasida assistenti

Omonova Muxlisa Obidboy qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

Dosent N.A.Abdulayev nomidagi 1 son Ichki kasalliklar kafedrasida klinik ordinatori

Sharifova Zarshoda Shahobiddinovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

Dosent N.A.Abdulayev nomidagi 1 son Ichki kasalliklar kafedrasida klinik ordinatori

Annotatsiya: Revmatik kasalliklar-bu ko'pincha suyak va bo'g'im tizimidan tashqari tizimli kasalliklar bo'lib, bir nechta organ va to'qimalarni o'zgarishlarini o'z ichiga oladi. Kamroq o'rganilgan, ammo klinik jihatdan muhim bo'lgan belgilaridan biri bu ko'rish tizimidagi o'zgarishlar bo'lib, ularni belgilari sezilarsiz boshlanadi, masalan, quruq ko'z sindromidan tortib, sklerit, uveit va retinal vaskulit kabi jiddiy ko'rish yo'qolishi xavfi ortishigacha og'ir asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Birlamchi tibbiy yordam amaliyotida o'z vaqtida aniqlab qaytarib bo'lmas o'zgarishlarni oldini olish va bemorlarni keng qamrovli davolash uchun muhimdir. Fanlararo yondashuv, birlamchi amaliyot shifokorlari, revmatologlar va oftalmologlar o'rtasida yaqin hamkorlikni o'z ichiga olgan holda, erta tashxislash va optimal davolashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola revmatik kasalliklarning asosiy belgilarini, ularning klinik ahamiyatini va birlamchi amaliyot shifokorlar ishida integratsiyalashgan tibbiy strategiyaning ahamiyatini yoritadi.

Kalit so'zlar: revmatik kasalliklar, amaliyot shifokori, ko'zdagi o'zgarishlar, uveit, sklerit, retinal vaskulit, fanlararo yondashuv.

Kirish. Ko'rish organlarining shikastlanishi revmatik kasalliklarning (RK) eng keng tarqalgan bo'g'imdan tashqari ko'rinishidan biri bo'lib, bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi, ko'pincha qaytmas o'zgarishlarga olib keladi. Ko'plab autoimmun jarayonlar ko'z patologiyasi bilan boshlanadi. P. Baquero-Ospina va boshq. [1] ma'lumotlariga ko'ra, tizimli kasalliklar tashxislarining 41,3% dastlabki ko'zdagi o'zgarishlardan keyin qo'yilgan. Eng ko'p uchraydigan ko'z kasalliklaridan quruq keratokonyunktivit (33,3%) bo'lib, undan keyin oldingi uveit (29,5%), sklerit (23,2%) va periferik yara keratiti (7,2%) ga to'g'ri keladi. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, so'rovda qatnashgan revmatologik bemorlarining 35% bir yoki bir nechta oftalmologik simptomlarini qayd etgan, 21,45% da esa bitta yoki bir nechta oftalmik tashxis qo'yilgan, eng ko'p uchraganlari quruq keratokonyunktivit (15,93%) bo'lib, undan keyin katarakta, uveit (har biri 1.38%) va sklerit (1.25%) keladi.

RA bemorlarda uveitning rivojlanishi chastotasi 90% gacha yetadi. Bolalikdagi barcha uveitlarning 75% gacha qismi yoshlar uchun idiopatik artrit bilan bog'liq bo'lgan sanaladi. Ankilozlanuvchi spondilitda uveitning chastotasi 20–40%, reaktiv artritda esa 12–37% ni tashkil etadi. Autoimmun uveit barcha uveitlarning 50% gacha qismini tashkil qiladi va eng murakkab hamda og'ir jarayon bilan tavsiflanadi [3]. RA da ko'z belgilarining ko'rinishi xilma-xil bo'lib, umumiy yallig'lanish javobini ko'rsatishi, davolash samaradorligini aks ettirishi yoki farmakoterapiyaning yon ta'siri bo'lishi mumkin. Revmatologiyada qo'llaniladigan dorilar, masalan, gidroksixloroxin [4] va o'simta nekroz omili va α ingibitorlari kabi dorilarni uzoq muddatli qo'llash ko'rish organiga zarar yetkazishi mumkinligi aniqlangan. [5]. RA ning erta tashxisi ijobiy prognoz uchun hal qiluvchi omildir, chunki u bemorlarning dastlabki bosqichlarida zamonaviy davolash va reabilitatsiya variantlaridan foydalanish imkonini beradi hamda ehtimoliy salbiy oqibatlarni, jumladan oftalmologik oqibatlarni oldini oladi. Ushbu sharh RA ning eng keng tarqalgan turlarining ko'zdagi o'zgarishlarini taqdim etadi.

O'tkir revmatik isitma (O'RA). Revmatik uveit va retinit bilan birga kelishi mumkin, ehtimol sklerit bilan birga. Fundusda reaktiv papillit, retinal shish va retinit belgilarini aniqlash mumkin. Iridosiklit diffuz va granulyamatoz bo'lmagan xususiyatga ega bo'lib, ko'p miqdorda seroz ekssudat va cho'kmalar, tez va kuchli rivojlanish, shuningdek, ehtimoliy qaytalashlarga ega [6]. E. Assayag va boshq. [7] Brown sindromini 2 haftadan so'ng tasvirlashdi, garchi simptomlari yaxshilanganiga qaramay: bemorda binokulyar vertikal diplopiya, periorbital og'riq va chap ko'zning cheklangan adduksiyasi rivojlandi. Tasvirlash natijasida blok va yuqori qiyshiq mushakning qalinlashgan pay kompleksi aniqlangan [7].

Revmatoid artrit (RA) artritning eng keng tarqalgan shakllaridan biridir. Bu surunkali tizimli autoimmun kasallik bo'lib, ko'plab tizimli va bo'g'imdan tashqari ko'rinishlarga ega simmetrik poliartritni keltirib chiqaradi. Ko'zdagi o'zgarishlarni namoyon bo'lishlari RA ning bo'g'imdan tashqari o'zgarishlarni muhim qismini tashkil etadi. Eng ko'p uchraydiganlari ikkilamchi Shegren sindromi, episklerit, sklerit, periferik yarali keratit, skleral tugunlar sababli skleromalasiya va retinal vaskulit [8–10]. Siklik sitrullinlangan peptidga qarshi RA-spetsifik antitanachalar mavjudligi va ko'z belgilari o'rtasida statistik jihatdan muhim bog'liqlik aniqlangan [11]. R.R. Rakhmatullina va boshq. [12] RA bilan kasallangan bemorlarda oftalmik patologiyani o'rganishdi. Quruq ko'z sindromi deyarli barcha bemorlarda, refraktiv buzilishlar 91,3% da, linza shaffofligi 78,3% da va boshqalar 60,8% da kuzatilgan. Barcha bemorlarning atigi 17,4% oftalmolog tomonidan ko'z kasalliklaridan aziyat chekib uchrashgan bemorlar ekanligi aniqlandi [12].

Yuvenil idiopatik artrit bolalikda eng ko'p uchraydigan surunkali RA bo'lib, 20–25% holatlarda uveit bilan bog'liq. Uveit odatda surunkali, simptomsiz, granulomatoz bo'lmagan va anterior uveit holatida bo'ladi [13, 14]. B.T. Buzrukov va boshq. [15] ma'lumotlariga ko'ra, klinik oftalmologik tekshiruvga asoslanib, 122 boladan 32 tasi (26%) "anterior uveit" tashxisi qo'yilgan, 12 nafari (37,5%) o'g'il bolalar va 20 tasi (62,5%) qiz bolalarda. Sakkiz (25%) bemorda shox pardada

distrofik o'zgarishlar, jumladan, 3 (9%) bemorda tasma shaklidagi degeneratsiya va 6 (19%) bemorda rang pardada o'zgarishlar kuzatildi. 9 (28%) bemorda vitreus buzilishi, deyarli uchdan birida sinexiyalar, 7 (22%) bemorda katarakta kuzatildi.

Shigren sindromi eng keng tarqalgan tizimli autoimmun kasalliklardan biri bo'lib, sekretor epiteliyal bezlarda surunkali autoimmun limfoproliferativ jarayon bilan tavsiflanadi, bunda parenximal sialadenit kserostomiya bilan, gipolakrimiya bilan rivojlanadi. *Shigren* sindromi — bu *Shigren* kasalligiga o'xshash holat bo'lib, so'lak bezlariga ta'sir qiladi va tizimli bog'lovchi to'qima kasalliklari bo'lgan bemorlarning 25 foizgacha qismida rivojlanadi, ko'pincha RA bilan, surunkali autoimmun jigar shikastlanishi bo'lgan bemorlarning 50–75 foizida va boshqa autoimmun kasalliklarda kamroq uchraydi. Bemorlar ko'zlarda yonish hissi, ko'zda begona va qum hissi, yig'layotganda yosh yetishmasligi, fotofobiya va tez-tez konyunktivitning epizodlaridan shikoyat qiladilar [16]. Bundan tashqari, *Shigren* sindromi shox parda perforatsiyasi, uveit, sklerit, retinal vaskulit va ko'ruv nevritiga olib kelishi mumkin [17].

Tizimli qizil yugurik eng og'ir va keng tarqalgan biriktiruvchi to'qima kasalliklaridan biridir. Autoantitanalar tananing turli organlari va tizimlariga bevosita va immun komplekslar hosil qilish orqali zarar yetkazadi. TQY bilan bog'liq ko'z shikastlanishi bemorlarning taxminan uchdan birida aniqlanadi va odatda kasallik faolligini bildiradi, bazi adabiyotlarda boshqa organlarga zarar yetkazilmaganda alohida ko'z belgilari qayd etilgan [18]. TQY yoki ikkilamchi *Shigren* sindromi TQY ning eng ko'p uchraydigan oftalmologik ko'rinishidir. Periorbital shikastlanishlar ko'z qovoqlarining aralashishi va periorbital to'qimalarning yallig'lanishini o'z ichiga oladi. Kam uchraydigan bo'lsa-da, episklerit va sklerit ba'zida TQY ning asosiy ko'rinishlari bo'lib, o'rtacha yoki kuchli ko'z og'rig'i, qizarish, ko'rish xiraligi va ko'z yoshlanishi sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Bir tomonlama yoki ko'proq uchraydigan ikki tomonlama retinopatiya turli darajadagi ko'rish aniqligini yo'qotishga olib keladi va bu to'r pardani kapillyarlari va arteriollarining vaskuliti

natijasidir. Xordial kasallik bir tomonlama yoki ikki tomonlama ko'rish xiralashi bilan tavsiflanadi. Xoroidal effuziya to'r parda ajralishiga va ikkilamchi burchak-yopilish glaukomasini keltirib chiqarishi mumkin. Ishemik optik neyropatiya immun kompleks vaskulit tufayli optik nervlarning kichik tomirlarining to'silishi natijasida binokulyar ko'rishning keskin boshlanishi va bosqichma-bosqich buzilishi bilan tavsiflanadi [19].

Tizimli sklerodermiya (TSD, tizimli skleroz) — bu ham biriktiruvchi to'qimaning autoimmun kasalligi bo'lib, teri, ichki organlar va tomir kasalliklarining progressiv fibrozi bilan namoyon bo'ladi va bu endarteritni yo'q qiluvchi endarteritga o'xshash (Reyno sindromiga o'xshash). TSD da ko'z belgilariga blefarit, konyunktivit, konyunktival mikrokistalar, pingvekula, keratit, episklerit, uveit, retinit, optik neyrit, glaukoma, madaroz, blefarofimoz, lagoftalmos va boshqalar kiradi. TQYda asosiy oftalmologik patologiya old segmentda TSD va linza shaffofligi hamda ko'zning orqa segmentida shikastlanish, makula degeneratsiyasi va shisha tanasining buzilishi ("kumush yomg'ir" simptomi) ko'p uchraydi [20–22].

Dermatomioz — bu tizimli progressiv kasallik bo'lib, unda ko'ndalang targ'il va silliq mushaklar, motor funksiyasi buzilgan, shuningdek, teri ham ishtirok etadi. Tipik klinik simptomlar yuqori va pastki oyoqlarning proksimal qismlarida progressiv simmetrik mushak zaifligi, mialgiya, palpatsiya paytida mushak og'rig'i, harakatlarni bajarishda qiyinchilik va bo'g'im og'rig'ini o'z ichiga oladi. Dermatomioz bilan bog'liq oftalmologik ko'rinishlarga odatda geliotrop toshmasi, periorbital qizarish ("ko'zoynak" simptom) va periorbital shish kiradi. Boshqa ko'rinishlarga ekzoftalm, ptoz, retinopatiya, yadrolararo oftalmoplegiya va nistagm kiradi. Lagoftalm kam uchraydi va ko'z qovoqlarini to'liq yopib bo'lmaydi, bu esa ko'z mushaklarining disfunktsiyasini ko'rsatadi. Bu ko'z yosh qatlamining bug'lanishi, shox pardaga ta'siri va yaralanishi, shuningdek, ta'sirdagi keratopatiyaga olib kelishi mumkin [23].

Podagra. Adabiyotlarga ko'ra, podagra ko'z ko'rinishi kam uchraydi, lekin turlicha. Urat kristall to'plamlari deyarli ko'z va uning qo'shimchalarida, jumladan qovoq, konyunktiva, sklera, shox parda, linza, to'r parda, ko'z olmasi, shisha tana, optik disk va to'r pardada kuzatilgan. Podagra ko'z belgilaridan surunkali konjunktivit, uveit, sklerit, episklerit, irit, marginal shox parda yaralari, optik disk shishi, shuningdek, kamroq uchraydigan ko'z ichidagi bosimi oshishi kabi holatlar tavsiflangan [24, 25].

Psoriaz — bu surunkali immun vositachiligidagi tizimli kasallik bo'lib, terida aniq aniqlangan qizil, qoplamali dog'lar bilan tavsiflanadi. Kattalar orasida psoriazning tarqalish darajasi 1 dan 3% gacha o'zgaradi. Kasallik bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Psoriaz deyarli har qanday ko'z tuzilmasiga ta'sir qilishi mumkin, jumladan ko'z qovog'i, konyunktiva, shox parda, so'lak bezi va tomir membranasi. Psoriazning eng ko'p uchraydigan ko'z belgilari blefarit bo'lib, shuningdek, surunkali konjunktivit, uveit, shox parda shikastlanishi va katarakta kabi boshqa asoratlar ham yuzaga kelishi mumkin [26, 27].

Behchet kasalligi — etiologiyasi noma'lum, muntazam davom etadigan tizimli surunkali idiopatik yallig'lanish kasalligi. Behchet kasalligi belgilariga og'iz, lablar va jinsiy a'zolarining takroriy yaralari, shuningdek, ko'z shikastlanishi kiradi. Adabiyotlarga ko'ra, bemorlarning 54–90% da ko'z shikastlanishi yuzaga keladi. Behchet kasalligida old va orqa uveit, panuveit, retinal vaskulyar angiit, markaziy retinal vena shoxlarining yopilishi, episklerit, sklerit, keratit, oldingi ishemik neyropatiya, ko'z tashqarisidagi mushak falajligi va makula shishi tasvirlangan. 95% holatlarda jarayon ikki tomonlama bo'ladi, ammo klinik belgilar ko'pincha asimmetrik bo'ladi. Ko'pgina hollarda, ko'z patologiyasi Behchet kasalligining birinchi simptomlari paydo bo'lganidan 2–3 yil o'tib rivojlanadi [28–30].

Vegener granulyamatozi (Vegener granulomatozi) — bu kichik va o'rta o'lchamdagi tomirlarning nekrotizatsiyalovchi vaskuliti bilan tavsiflanadigan tizimli yallig'lanish kasalligi. Wegener granulomatozi avtoimmun reaksiya natijasida yuzaga

keladi, antineytrofil sitoplazmatik antitanalar darajasi oshadi va qon tomirlari hamda boshqa to'qimalarning endotelial hujayralariga yallig'lanish shikastlanishi yuzaga keladi. Wegener granulomatozida ko'z ishtiroki keng tarqalgan bo'lib, turli ko'rinishlarda uchraydi va orbital granuloma, dakriosistit, sklerit, konyuktivit hamda keratitni o'z ichiga oladi [31]. M.A. Perez-Jacoiste Asin va boshq. [32] ma'lumotlariga ko'ra, GPAda ko'z aralashuvi tarqalganligi 38,6% ni tashkil etgan. Sklerit (28,6%) va episklerit (28,6%) eng ko'p uchraydigan oftalmik belgilari bo'lib, undan keyin orbital ishtirokchi (20,6%) keladi. Bemorlarning 29,1% da ikki tomonlama ishtirok kuzatildi, 16,7% bemorlarda esa ko'rish aniqligi yo'qolgan.

Sarkoidoz — bu tizimli idiopatik granulomatoz kasallik bo'lib, o'pka, ko'z, limfa tugunlari va teri zararlanadi. Turli manbalarga ko'ra, 15–80% holatlarda ko'z aralashuvi qayd etilgan. Ko'pincha, sarkoidozda ko'z shikastlanishi tizimli kasallikni ko'rsatishi mumkin bo'lgan birinchi va yagona ko'rinish bo'ladi [33]. Sarkoidoz ko'zning istalgan qismiga ta'sir qilishi mumkin, bu esa konjunktival granuloma, episklerit/sklerit, uveit, optik neyropatiya va adneksal to'qimalarning shikastlanishi, ko'z yosh bezlarining yallig'lanishi va orbitaning yallig'lanishiga olib keladi. Glaukoma va katarakta yallig'lanishning o'zi yoki terapiyaning yon ta'sirlari bo'lishi mumkin [34]. Eng ko'p uveit va quruq ko'z tashxislanadi. Quruq ko'zning suv yetishmovchiligi shaklining rivojlanishiga sabab ko'z yosh bezining shikastlanishi ekanligi isbotlangan [35]. Eng keng tarqalgan neyro-oftalmologik shakli — optik neyropatiya [36, 37]. Paraorbital hududdagi teri shikastlanishlari boshqa kasalliklarni, masalan, bazal hujayrali karsinoma yoki seboriyali dermatitni taqlid qilishi mumkin [38, 39]. O'tkir sarkoidozning kamdan-kam uchraydigan ko'rinishi Heerfordt-Waldenstrom sindromi bo'lib, bu isitma, parotid bezining ishtiroki (parotit), uveit va ko'pincha yuz nervi falajligi (Bell falaji) kombinatsiyasidir. Yoriqli chiroq "qo'y yog'i"ga o'xshash granulomatoz shox pardada cho'kmalari aniqlanishi mumkin, ular shox parda chekkasida zichroq taqsimlangan [40, 41].

Seronegativ spondiloartropatiyalar-bu autoimmun yallig'lanish kasalliklari guruhi bo'lib, unda revmosinamada revmatoid faktor yoki antinuklear antitanachalar yo'qligi aniqlanadi. Bular orasida ankilozlanuvchi spondilit (AS, Bechterev kasalligi), reaktiv artrit (Reyter sindromi), psoriatik artrit, Kron kasalligi bilan bog'liq spondilit va yarali kolit, shuningdek, differensiyalanmagan spondiloartropatiyalar mavjud. Spondiloartropatiyalar, ayniqsa AS, inson leykositlar antigeni (HLA) B27 mavjudligi bilan chambarchas bog'liq. Yallig'lanish asosan aksial bo'g'imlar, entezlar va uveal yo'l, oshqozon-ichak trakti hamda yurak kabi bo'g'imdan tashqari tuzilmalarga ta'sir qiladi. Uveitis ASning eng ko'p uchraydigan bo'g'imdan tashqari ko'rinishi bo'lib, bemorlarning 50% da uchraydi. Uveitis odatda bir tomonli, granulomatozsiz, o'tkir va old tomonda bo'ladi. Musbat HLA-B27 holati tez-tez kuchayish holatlari bilan bog'liq. Konyuktivit va sklerit ASning kam uchraydigan ko'z belgilaridir [45]. Reiter kasalligi bo'lgan 25 bemorni o'z ichiga olgan retrospektiv, taqqoslamali bo'lmagan intervension tadqiqot shuni ko'rsatdiki, tashxis qo'yilgan paytda barcha bemorlarda ko'z aralashuvi mavjud edi (68% bir tomonlama va 32% ikki tomonli), 84% da uveit, 3% da sklerit, 2% da konyunktivit, 1% da iridosiklit mavjudligi aniqlanadi. Kuzatuv jarayonida ko'z asoratlari orasida konyunktivit (96%), old uveit (92%), orqa uveit (64%), keratit (64%), katarakta (56%), o'rta uveit (40%), sklerit (28%), sistoid makula shishi (28%), papillit (16%) va glaukoma (16%) bor edi [46].

Still kasalligi-kamdan-kam uchraydigan tizimli yallig'lanish kasalligi bo'lib, takroriy shovqin isitmasi, makulopapulyar teri toshmasi, "losos" rangidagi makulopapulyar toshma, artrit va boshqa organlarning ta'siri, neytrofil leykositoz hamda serum va sinovial suyuqlikda revmatoid faktor va ACCP darajasining oshmasligi bilan tavsiflanadi. Kamroq uchraydigan belgilar orasida tomoq og'rig'i, adenopatiya, splenomegaliya, poliserosit, mioperikardit, o'pka aralashuvi va qorin og'rig'i mavjud. Adabiyotlarda tasvirlangan ko'z belgilariga konjunktivit, SCC va irit kiradilar [47]. Still's kasalligida trombotik mikroangiopatiya bilan bog'liq Purtscherga o'xshash retinopatiyaning rivojlanishi haqida xabarlar mavjud. S. Buyukavsar va boshqalar

[48] Still kasalligi bo'lgan bemorda trombotik mikroangiopatiyasiz Purtscherga o'xshash retinopatiyani xabar qilishdi.

Gigant hujayrali arterit (Gorton kasalligi) katta va o'rta kalibrli ekstrakranial va intrakranial arteriyalarning asosan ishtirok etadigan tizimli vaskulitlar guruhiga kiradi. Asosiy diagnostik mezonlar: ayol jinsi, 50 yoshdan oshgan, paresteziya bilan bosh og'rig'i, pastki jag'ning "vaqti-vaqti bilan klaudikatsiyasi" (og'riq va pastki jag' harakatlarining o'tkinchi qiyinchiliklari yoki zaifligi uzoq vaqt chaynash, ayniqsa qattiq ovqat, uzoq suhbat va chayqash mushaklari bo'shagandan keyin to'xtaydi), va qisqa muddatli ko'rish yo'qolishi epizodlari [49]. Ko'z aralashuvi chastotasi juda o'zgaradi, 20 dan 70% gacha. S.S. Hayreh va boshq. [50] ma'lumotlariga ko'ra, ko'z aralashish chastotasi 50%, ko'rish yo'qolishi esa 49% ni tashkil etdi. Ko'z simptomlari jihatidan farq qilgan: 6% da diplopiya va 8% ko'z og'rig'i, ishemik ko'z shikastlanishi 31% da o'tkinchi amauroz, 81% arterit oldingi ishemik optik neyropatiya 22% da siliar retinal arteriya to'silishi (22%), markaziy retinal arteriya to'silishi 14% va arterit orqa ishemik optik neyropatiya 7% ni o'z ichiga oladi.

Takayasu kasalligi — bu qon tomirlar yallig'lanish kasalliklaridan bir turi bo'lib, unda yallig'lanish katta qon tomirlarida, asosan aorta va uning shoxlarida rivojlanadi. Ko'rish qobiliyatining yomonlashishi/yo'qolishi, ko'z og'rig'i yoki ko'z qizarishi oftalmolog bilan murojaat qilish uchun sabab bo'lishi mumkin. Tizimli sharhga ko'ra [51], retinal ishemiya, undan keyin optik neyropatiya, katarakta va retinal arteriya to'silishi ushbu kasallikning eng ko'p uchraydigan ko'z belgilari bo'lgan. Kamroq uchraydigan holatlar orasida sklerit, episklerit, uveitit va keratit bor edi.

Revmatik polimialgiya noma'lum kelib chiqishga ega yallig'lanishli kasallik bo'lib, ko'proq keksa yoshda paydo bo'ladi, asosan bo'yin umurtqasi, yelka va yuqori qo'llarda og'riq yoki qattqlik bilan tavsiflanadi. Ko'z belgilarini episklerit, sklerit, oldingi uveitit va panuvit deb ta'riflaydi [52, 53].

Takrorlanuvchi polixondrit — bu noyob tizimli immun vositachiligidagi kasallik bo'lib, butun tanadagi xaftalar va proteoglikan boy to'qimalarning takroriy yallig'lanishi bilan tavsiflanadi. Patologik jarayonda quloqlar, burun, traxeya, bronxlar va bo'g'imlar ishtirok etishi mumkin. Ko'z simptomlariga old va orqa sklerit, konjunktivit, ko'z qovoqlari shishi, ko'z harakati buzilishi, keratit va retinopatiya kiradi[54]. K. Fukuda va boshq. [55] ma'lumotlariga ko'ra, PHC bilan kasallangan bemorlarning taxminan yarmida turli ko'z simptomlari mavjud. Sklerit/episklerit, uveitit va konyunktivit bilan bog'liq eng ko'p uchraydigan simptomlardir. Keratit, retinopatiya, optik neyropatiya va orbital yallig'lanish kamroq uchraydi.

IgG4 bilan bog'liq tizimli kasallik - kamdan-kam uchraydigan kasallik bo'lib, ko'p organlarning ishtiroki va zardobda IgG4 kontsentratsiyasining ko'tarilishi bilan bog'liq. Ko'z tuzilmalari orasida ko'lak bezi ushbu patologiyaning nishoni hisoblanadi. Ko'p markazli tadqiqot [56] quyidagi oftalmologik belgilarini aniqladi: ko'z yosh bezlarining shikastlanishi (86%), ko'z tashqarisidagi mushaklarning shikastlanishi (21%), trigeminal nerv (20%) va ko'z qovoqlari (12%), diffuz orbital aralashuv (8%), nervlarning ishtiroki (8%) va sklerotik aralashuv (1%), klinik jihatdan quruq ko'z sindromi (22%), diplopiya (20%), ko'rish aniqligi pasayishi (8%) va ko'rish maydoni nuqsonlari (5%) bilan namoyon bo'lgan. Adabiyotlarda boshqa ko'z belgilarini ham qayd etadi, masalan, konjunktivit, uveit, panuveit, ko'z o'simtalari, sklerit va boshqalar [57, 58].

Xulosa. Shunday qilib, ko'z shikastlanishi RAning jiddiy bo'g'imdan tashqari ko'rinishi bo'lib, patologik jarayonning faolligi, tizimli ko'rinishi va og'irlik darjalarini aniq ko'rsatib beradi. Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, RA ning eng ko'p uchraydigan ko'z belgilari ko'z yosh kanali yallig'lanishi va uveit hioblanadi. Shifokorlarning RAning ko'zdagi o'zgarishlaridan xabardorligi va hushyorligi, shuningdek, oftalmologiya bilan fanlararo hamkorlik diagnostika jarayoni va terapevtik strategiyani optimallashtiradi, kasallikning rivojlanishini va

muhim organlarda, jumladan ko'rish organida qaytarilmas o'zgarishlarning rivojlanishini oldini olishda samarali yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Clinical and Immunological Characteristics of Patients with Rheumatoid Arthritis on Synthetic DMARDS Therapy M Ravshanova, K Ibragimov, R Uralov, F Xasanov, K Islamova, ... *Frontiers of Global Science* 2 (1), 41-47
2. Some indicators of the hemostasis system in thrombocytopenia of drug and non-drug genesis in the clinic internal diseases rs uralov, sa omonov, js zaripov *ученый xxi века* 28 (10), 79-88
3. Эффективность комплексного лечения раннего остеоартроза Э Тоиров, К Исломова, Р Уралов *Журнал вестник врача* 1 (3), 99-103
4. Эффективность лечения ревматоидного артрита КР Абдушукурова, КА Исламова, НА Хамраева, РШ Уралов *IQRO* 2 (2), 194-200
5. Clinical And Electro-Neuromyographic Changes In The Pathology Of The Muscular System In Patients With Hemophilia MA Gazkhanovna, MF Khaidarovna, URS Ugli *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research* 2
6. JIGAR TRANSPLANTATSIYASIDA MONO VA POLIKOMPONENT IMMUNOSUPPRESSORLAR QO`LLANILISHINING O`ZIGA XOS KLINIK VA LABORATOR JIHATLARI UR Sherbekovich *Journal of Healthcare and Life-Science Research* 4 (10), 264-271
7. COMPARISON OF VARIABILITY INDICATORS HEART RHYTHM IN WOMEN RHEUMATOID ARTHRITIS AND WOMEN WITHOUT RHEUMATIC DISEASES UR Sherbekovich, NA Ismailovich *Международный журнал научных исследователей* 10 (2), 402-406
8. EROSIIVE AND ULCERATIVE LESIONS OF THE GASTRODUODENAL ZONE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS UR Sherbekovich, ES Eldorovich *Международный журнал научных исследователей* 10 (2), 394-397

- 9.** METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS NA Ismailovich, UR Sherbekovich *Международный журнал научных исследователей* 10 (2), 407-410
- 10.** Хроническая болезнь почек у пациентов с ревматоидным артритом rsukkk G.A. Akhmedova, F.Sh. Khasanov, S.E. Eshmuratov *journal of cardiorespiratory research* 2 (2), 72-76
- 11.** Baquero-Ospina P., Paquentín-Jiménez R., Hubbe-Tena C., Concha-Del-Rio L.E. Combined Ophthalmology and Rheumatology Evaluation in Systemic Autoimmune Diseases with Ocular Involvement: A Third Level Reference Center in Mexico. *Ocul Immunol Inflamm.* 2023;31(5):989–995. DOI: 10.1080/09273948.2022.2079532
- 12.** Uribe-Reina P., Munoz-Ortiz J., Cifuentes-González C. et al. Ocular Manifestations in Colombian Patients with Systemic Rheumatologic Diseases. *Clin Ophthalmol.* 2021;15:2787–2802. DOI: 10.2147/OPTH.S 306621
- 13.** Плеханов А.Н., Фомина А.С., Сверкунова О.П., Иванова Ю.В. Аутоиммунные увеиты. Обзор. *Офтальмология.* 2019;16(1):5–11. DOI: 10.18008/1816-5095-2019-1-5-11Plekhanov A.N., Fomina A.S., Sverkunova O.P., Ivanova J.V. Autoimmune Uveitis. Review. *Ophthalmology in Russia.* 2019;16(1):5–11 (in Russ.). DOI: 10.18008/1816-5095-2019-1-5-11
- 14.** Tang J., Liu H., Mo S. et al. Cone Density Distribution and Related Factors in Patients Receiving Hydroxychloroquine Treatment. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2023;64(12):29. DOI: 10.1167/iovs.64.12.29
- 15.** Остроумова О.Д., Ших Е.В., Реброва Е.В. и др. Лекарственно-индуцированный увеит. *Вестник офтальмологии.* 2021;137(1):94–101. DOI:
- 16.** Трухан Д.И., Лебедев О.И. Изменение органа зрения при соматических заболеваниях. *Терапевтический архив.* 2015;87(8):132–136. DOI: 10.17116/terarkh2015878132-136Trukhan D.I., Lebedev O.I. Changes in the organ of vision in somatic diseases. *Terapevticheskij arhiv.* 2015;87(8):132–136 (in Russ.).

DOI: 10.17116/terarkh2015878132-136

17. Assayag E., Totah H., Drabkin E. et al. Acquired Brown syndrome in a child with acute rheumatic fever. *Eur J Ophthalmol.* 2024;34(3):NP39–NP41. DOI: 10.1177/11206721231218660
18. Ravulaparthi G., Bandla B., Visala N.V. Ocular disease as the presenting sign of rheumatoid arthritis — An observational case series. *Indian J Ophthalmol.* 2023;71(4):1647–1651. DOI: 10.4103/IJO.IJO_2765_22
19. Sujitha D., Arthi M., Rajan M. Red flag: Ocular clues to systemic disease. *Indian J Ophthalmol.* 2022;70(7):2224. DOI: 10.4103/ijo.IJO_112_22
20. Gurlevik U., Karakoyun A., Yasar E. When rheumatoid arthritis is mentioned, should only dryness come to mind? *Clin Rheumatol.* 2020;39(11):3317–3321. DOI: 10.1007/s10067-020-05124-1
21. Vignesh A.P., Srinivasan R. Ocular manifestations of rheumatoid arthritis and their correlation with anti-cyclic citrullinated peptide antibodies. *Clin Ophthalmol.* 2015;9:393–397. DOI: 10.2147/OPTH.S77210
22. Рахматуллина Р.Р., Савина Е.Е. Поражение глаз при ревматоидном артрите. *Университетская медицина Урала.* 2019;5(2–17):75–76. Rahmatullina R.R., Savina E.E. Eye damage in rheumatoid arthritis. *Universitetskaya medicina Urala.* 2019;5(2–17):75–76 (in Russ.).
23. Maccora I., Simonini G., Guly C.M., Ramanan A.V. Management of JIA associated uveitis. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2024;38(3):101979. DOI: 10.1016/j.berh.2024.101979
24. Rodríguez-García A. The importance of an ophthalmologic examination in patients with juvenile idiopathic arthritis. *Reumatol Clin.* 2015;11(3):133–138. DOI: 10.1016/j.reuma.2014.08.003
25. Бузруков Б.Т., Мухамедова Ш.Б. Особенности течения и реабилитация больных ювенильным ревматоидным артритом, сопровождающимся поражением органов зрения. *Молодой ученый.* 2016;11(115):1145–

1147. Buzrukov B.T., Muhamedova Sh.B. Features of the course and rehabilitation of patients with juvenile rheumatoid arthritis accompanied by damage to the organs of vision. *Molodoy uchenyj*. 2016;11(115):1145–1147 (in Russ.).

26. Bjordal O., Norheim K.B., Rødahl E. et al. Primary Sjögren's syndrome and the eye. *Surv Ophthalmol*. 2020;65(2):119–132. DOI: 10.1016/j.survophthal.2019.10.004

27. Akpek E.K., Bunya V.Y., Saldanha I.J. Sjögren's Syndrome: More Than Just Dry Eye. *Cornea*. 2019;38(5):658–661. DOI: 10.1097/ISO.0000000000001865

28. Lin W.V., Saumur M., Al-Mohtaseb Z. Scleritis, keratitis and orbital cellulitis: isolated ocular manifestation of systemic lupus erythematosus. *Lupus*. 2018;27(12):1985–1988. DOI: 10.1177/0961203318792365

29. Dammacco R. Systemic lupus erythematosus and ocular involvement: an overview. *Clin Exp Med*. 2018;18(2):135–149. DOI: 10.1007/s10238-017-0479-9

30. Пономарева Е.Ю., Савина Е.Е. Офтальмологические проявления при системной склеродермии. *Тюменский медицинский журнал*. 2018;20(2):21–23. Ponomareva E.Yu., Savina E.E. Ophthalmological manifestations in systemic scleroderma. *Tyumenskij medicinskij zhurnal*. 2018;20(2):21–23 (in Russ.).

31. Kozikowska M., Luboń W., Kucharz E.J., Mrukwa-Kominek E. Ocular manifestations in patients with systemic sclerosis. *Reumatologia*. 2020;58(6):401–406. DOI: 10.5114/reum.2020.102004

32. Szucs G., Szekanecz Z., Aszalos Z. et al. A Wide Spectrum of Ocular Manifestations Signify Patients with Systemic Sclerosis. *Ocul Immunol Inflamm*. 2021;29(1):81–89. DOI: 10.1080/09273948.2019.1657467

33. Roesler J., Jenkins D.Jr. Lagophthalmos as a presenting sign in dermatomyositis with muscle involvement limited to the ocular muscles. *JAAD Case Rep*. 2021;10:44–46. DOI: 10.1016/j.jdc.2021.01.035

34. Ao J., Goldblatt F., Casson R.J. Review of the ophthalmic manifestations of gout and uric acid crystal deposition. *Clin Exp Ophthalmol*. 2017;45(1):73–80. DOI: 10.1111/ceo.12749

- 35.** Sharon Y., Schlesinger N. Beyond Joints: a Review of Ocular Abnormalities in Gout and Hyperuricemia. *Curr Rheumatol Rep.* 2016;18(6):37. DOI: 10.1007/s11926-016-0586-8
- 36.** Sedghi T., Torre K., Suchecki J., Rothe M. The ocular and periocular involvement of psoriasis. *Clin Dermatol.* 2023;41(4):515–522. DOI: 10.1016/j.clindermatol.2023.08.008
- 37.** Köse B., Uzlu D., Erdöl H. Psoriasis and uveitis. *Int Ophthalmol.* 2022;42(7):2303–2310. DOI: 10.1007/s10792-022-02225-5
- 38.** Paovic J., Paovic P., Sredovic V. Behcet's disease: systemic and ocular manifestations. *Biomed Res Int.* 2013;2013:247345. DOI: 10.1155/2013/247345
- 39.** Разумова И.Ю., Годзенко А.А. Болезнь Бехчета и увеит. *Вестник офтальмологии.* 2021;137(5):130–137. DOI: 10.17116/oftalma 2021 137 05 11 30
Razumova I.Yu., Godzenko A.A. Behçet's disease and uveitis. *Vestnik Oftalmologii.* 2021;137(5):130–137 (in Russ.). DOI: 10.17116/oftalma2021137051130
- 40.** Яценко О.Ю., Велибекова О.С., Самойленко А.И. и др. Двусторонний гемофтальм — первый симптом болезни Бехчета (Клинический случай). *Офтальмология.* 2016;13(4):282.